

LOS PROBLEMAS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE DE LA AUDITORÍA. METODOLOGÍA PARA SU DETERMINACIÓN

Autores:

Irisdany Gómez Quintana. Universidad Hermanos Saíz Montes de Oca.
Dirección postal: Calle José Martí No. 270, Pinar del Río, Cuba. CP 20100.
Teléfono: 48779360 y 53643694.
E-mail: irisdany.gomez@upr.edu.cu; danylilacg@gmail.com

Juan Alberto Mena Lorenzo. Universidad Hermanos Saíz Montes de Oca.
juan.mena@upr.edu.cu

Vadim Aguilar Hernández. Universidad Hermanos Saíz Montes de Oca.
vadim.aguilar@upr.edu.cu

XVI CONFERENCIA INTERNACIONAL DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (CICE)

Resumen

Las transformaciones económicas ocurridas en Cuba como parte del proceso de actualización del modelo económico cubano y la pandemia han conllevado a un constante perfeccionamiento en los planes de estudio, dirigidos, entre otras cuestiones, a formar los futuros docentes de la Educación Técnica y Profesional. Esto constituye un reto para la Educación Superior, el cual indica la necesidad de potenciar el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la asignatura Auditoría, desde la determinación de los problemas profesionales que en él se manifiestan. Para ello resulta necesaria la inclusión de contenidos relacionados con la Auditoría, en la carrera Licenciatura en Educación. Economía. De ahí que la presente investigación tiene como objetivo: elaborar una metodología para la determinación de los problemas profesionales que permitan la concepción adecuada del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la asignatura Auditoría en la formación del Licenciado en Educación. Economía de la Universidad de Pinar del Río. La misma está estructurada en cuatro etapas, cada una de ellas con su objetivo y proceder metodológico, los que orientan a los profesores y especialistas instructores, a cómo determinar los problemas profesionales de la asignatura referida desde la integración de tres contextos fundamentales Universidad-escuela politécnica-entidad de producción y servicios. La investigación se desarrolló sobre una base dialéctico-materialista y se emplearon métodos teóricos y empíricos de tipo cualitativo y cuantitativo, los cuales permitieron realizar una valoración teórico-práctica de la realidad educativa. La propuesta fue sometida al criterio de los especialistas, los que consideran que es viable en las condiciones actuales.

Palabras claves: auditoría; problemas profesionales; metodología